

DIPLOMITYÖ

RISTO RAUTEE 1978

Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi
Koneinsinööriosaasto
Tietojenkäsittelyopin laboratorio

D I P L O M I T Y Ö

Junavaa'an tietojenkäsittelyjärjestelmä

Työ saatu koneinsinööriosaaston osastokollegilta
28.11.1978

Työn johtaja: Vt. prof. Markku Syrjänen
Työn ohjaaja: Fil. maist. Erkki Kureniemi

Työ hyväksytty: /

Higissä 8112 - 78 Risto Raute

Risto Rautee

Jarrumiehenkatu 2 A 47

00520 HELSINKI 52

puh. 782 122

Sisällysluettelo

ALKULAUSE	4
JOHDANTO	5
1. JÄRJESTELMÄN RAKENNE	7
2. JÄRJESTELMÄN TOIMINTA	9
2.1 Yleistä	9
2.2 Perustaaarointus	9
2.3 Bruttopunnitus	10
2.4 Taarapunnitus	12
2.5 Nettopunnitus	14
2.6 Muistiin kirjoitus	16
2.7 Muistista poisto	18
2.8 Muistin listaus	20
2.9 Kellonajan asetus	20
2.10 Päivän ja kuukauden asetus	20
2.11 Vuosiluvun asetus	20
2.12 Ohjauspäätteen kuvaus	21
3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ASETETUT VAATIMUKSET	23
3.1 Vaakasilta ja kiskokytkimet	23
3.2 Eri akselirakenteet	24
3.3 Vaakaelektroniikka	25
3.4 Punnitusten aloitushetket	26
3.5 Maksiminopeudet	27
3.6 Veturin akselien eliminointi	27
4. OHJELMISTO	28
4.1 Pääohjelma	29
4.1.1 Yleistä	29
4.1.2 Keskeytysten käsittely ja initiali-	
soinnit	31
4.1.3 Kellonajan ja vuorokauden päivitys	34

4.2	Punnitusohjelmat	36
4.2.1	Yleistä	36
4.2.2	Tietojen interaktiivinen syöttö	37
4.2.3	Punnitustavat	40
4.2.3.1	Yleistä	40
4.2.3.2	Kiskokytkinten tarkkailu	41
4.2.3.3	Veturin akselien eliminointi	44
4.2.3.4	Vaunun yhden akselin tai telin punnitus	45
4.2.3.5	Vaakaelektroniikan ohjaus, luku ja tuloksen käsittely	47
4.2.3.6	Akselipunnitus (punnitustapa 1)	48
4.2.3.7	Telipunnitus; 2 teliä/vaunu (punnitustapa 2)	49
4.2.3.8	Telipunnitus, 4 teliä/vaunu (punnitustapa 3)	50
4.3.	Muistin käsittely	52
4.3.1	Muistitilan käyttö	53
4.3.1.1	Työmuisti	54
	Systeemialue	55
	Pesäallas	56
4.3.2	Tietorakenteet	57
4.3.2.1	Asetetut vaatimukset	57
	Yleistä	57
	Talletusten kesto	57
	Talletettavat tiedot	57
	Tulostuksen asettamat vaatimukset	58
4.3.2.2	Tietorakenteiden kuvaus	58
4.3.3	Muistin hallinta	64
4.3.3.1	Muistin hallintaohjelmat	64
5.	YHTEENVETO	71
6.	LIITTEET	
	Kirjallisuusluettelo	73

ALKULAUSE

Tämä työ on suoritettu TKK:n tietojenkäsittelyopin vt. professorin Markku Syrjäsen johdolla ja fil. maist. Erkki Kureniemen ohjauksessa. Varsinainen valmistava työ, juna-
vaa'an tietojenkäsittelyjärjestelmän suunnittelu, toteutus ja asennus Rautaruukin Raahan tehtaille tehtiin nyt jo toimintansa lopettaneen Digelius Electronics Finland Oy:n palveluksessa vuosina 1975 - 1976. Työn ohjaaja toimi tuolloin yrityksen teknisenä johtajana.

Kirjoittajan osuuteen työssä kuului ohjelmiston suunnittelu, ohjelmointi ja testaus. Laitteistona käytettiin Digeliuksessa kehitettyä Intel 8008 -pohjaista modulaarista mikrotietokonejärjestelmää (DIS-system). Kirjoittaja suoritti myös laitteiston testauksen ja asennuksen, tosin diplomityö aiheesta keskittyy lähinnä ohjelmistopuolen kuvaukseen. Ohjelmointikielenä käytettiin assembleria, kääntäjä ja ohjelmiston kehityslaitteisto olivat Digeliuksen omaa tuotantoa.

Omistan suuret kiitokseni työn johtajalle, ohjaajalle ja koko edesmenneen Digelius Electronics Finland Oy:n henkilökunnalle siitä tuesta ja opastuksesta, jonka avulla tämä työ on syntynyt. Vielä haluan kiittää nykyistä esimiestäni, toim.johtaja Tapio Ahosta, jonka myöntämä virkavapaa vauhditti jo hieman viipyneen opinnäytteeni loppuunsaattamista. Viimeiset kiitokset osoitan pitkäaikaiselle asuinkumppanilleni Asta Tyvennölle, joka on toiminut myötä- ja vastoin käymisenäni opiskeluaikani vivahderikkaalla polulla.

Risto Rautee

JOHDANTO

Rautaruukki Oy:n Raahen rautatehtaat päätti keväällä 1975 hankkia yhdelle sisääntuloraiteelleen automaattisen punnitusjärjestelmän. Tarkoituksena oli korvata entinen, runsaasti manuaalisia toimenpiteitä vaativa junien punnituskäytäntö uudemmalla, luotettavammalla ja nopeammalla menettelmällä. Punnituksien kohteena ovat tehtaalle tulevien raaka-ainejunien sekä eräiden lähtevien junien brutto-, taara- ja nettopainot.

Järjestelmän tietojenkäsittelyosa päätettiin tilata suomalaiselta Digelius Electronics Finland Oy:ltä. Itse vaakasa (vaakasilta, venymäliuska-anturit sekä A/D-muuntimet) sekä kiskokytkimet hankittiin muualta.

Järjestelmällä vuosittain punnittavien raaka-aineiden määrät arvioitiin tilaushetkellä seuraaviksi:

- rikasteita Kokkolasta, Rautuvaarasta ja Otanmäestä yhteensä 1 300 000 tn/vuosi
- pellettejä Kostamuksesta 1 100 000 tn/vuosi
- koksia Vainikkalasta 870 000 tn/vuosi

Tehtaalta rautateitse lähtevä tavara oli soodaa, harkkoja, kuonaa ja romua. Nämä junat punnittiin vain tarvittaessa. Lähtevän tavaran punnitus oli vähäistä verrattuna tulevan tavaran punnitukseen.

Tehtaalle tavaraa tuovan junan bruttopunnitus tapahtui aiemmin siten, että juna ajettiin erittäin hiljaa vaakasilan yli. Vaakakopissa vaakamies asetti kunkin vaunun kohdalla vaakalapun koneeseen ja valitsi näppäimistä vaunun numeron ja päivämäärän. Vaunun ollessa kokonaan vaa'alla (vaakasilta oli koko vaunun mittainen) hän painoi leimauspainiketta, jolloin kone leimasi vaakalappuun painon, vaunun numeron, päivämäärän sekä juoksevan numeron. Toimenpide suoritettiin samalla tavoin jokaisen vaunun kohdalla. Samanaikaisesti toinen henkilö kopioi vaunupainot yhteiseen lomakkeeseen, ns. vaununluettelosanomaan.

Tavaran purkauksen jälkeen suoritettiin junan taarapunnitus. Punnitus tapahtui kuten bruttopunnituskin. Taarapainot leimattiin bruttopainojen kanssa samoille vaakalapuille, joista ne edelleen kopioitiin vaununluettelosanomaan. Nettopainot saatiin laskemalla käsin vaununluettelosanoman brutto- ja taarapainojen erotukset.

Lähtevän tavaran punnitus erosi tulevan tavaran punnituksesta vain punnitustjärjestyksen osalta, ts. ensin punnittiin junan taara-, sitten bruttopaino.

Entisen menetelmän heikkouksina olivat suuri manuaalisen työn määrä sekä virhemahdollisuudet punnitushetken valinnassa ja nettopainojen laskennassa. Uudelle järjestelmälle asetettujen vaatimusten joukossa olivatkin punnitushetken automaattinen määräytyminen vaunun ylittäessä vaakasillan, vaunupainojen talletusmahdollisuus järjestelmän muistiin sekä nettopainojen automaattinen laskenta. Huomiota tuli kiinnittää myös veturin ja sen jäljessä tulevien ns. suojavaunujen punnitusten eliminointiin sekä siihen, että junan palatessa tehtaalta vaunut tulevat vaakalle käänteisessä järjestyksessä tulopunnitukseen verrattuna. Vaakamiehen ennen punnitusta suorittaman tietojen syötön järjestelmään tuli tapahtua luotettavasti ja yksinkertaisesti, ts. järjestelmältä vaadittiin myös suurta interaktiivisuutta.

Edellä olivat karkeasti järjestelmälle asetetut vaatimukset sekä toimintaympäristön kuvaus. Yksityiskohtiin palataan erikseen järjestelmän tarkemman kuvauksen yhteydessä. Järjestelmä toteutettiin, kuten alkulauseessa mainittiin, Digeliuksen kehittämällä vakioyksiköistä kootulla DIS-mikrotietokoneella. Ohjelmointi suoritettiin assembler-kielellä "neitseelliseen" koneeseen, ts. käyttöjärjestelmää tai muuta apuohjelmistoa ei koneeseen vielä ollut saatavilla.

1 JÄRJESTELMÄN RAKENNE

Järjestelmä koostuu keskusyksiköstä (DIS-mikroprosessori), kirjoittimesta (Philips PER 3100), ohjauspäättestä, joka sisältää nelinumeroisen näytön, ledejä, numeropainikkeet sekä ohjauspainikkeita, vaa'asta, vaakaelektronikasta, vaa'alle asetetuista kiskokytkimistä sekä junan kuljettajalle tarkoitetusta järjestelmän ohjaamasta merkkivalosta.

2 JÄRJESTELMÄN TOIMINTA

2.1 Yleistä

Punnitusten suoritus tapahtuu siten, että vaakamies ensin valitsee ohjauspäätteen avulla halutun punnitushjelman painamalla vastaavaa painiketta. Tämän jälkeen järjestelmä 'kyselee' päätteen ledien avulla muut tarvittavat tiedot, jotka vaakamies antaa joko numero- tai muiden vastauspainikkeiden avulla. Tietojen syötön päätyttyä järjestelmä sytyttää junan kuljettajalle tarkoitetun "valmis"-valon. Junan tullessa vaakasillalle punnitus alkaa automaattisesti. Junan mentyä ohi vaakamies painaa päätteen "lopetus"-painiketta, jolloin kirjoitin tulostaa punnitustiedot päiväksineen valmiiksi painetulle punnituslomakkeelle.

Paitsi varsinaisia punnitushjelmia, järjestelmässä on myös päivämäärän ja kellonajan asetusohjelmat (kellonajan ja vuorokauden päivitys tapahtuu automaattisesti) sekä muistin listaus-, muistiin kirjoitus- ja muistista poisto-ohjelmat.

Mikäli punnitus ei suju oletuksen mukaan ts. junan nopeus on liian suuri tai muistitila loppuu kesken punnituksen, suoritetaan hälytys kirjoittimen avulla.

Varsinaisia punnitushjelmia järjestelmässä on neljä kpl.:

- perustaroitus
- bruttopunnitus
- taarapunnitus
- nettopunnitus

2.2 Perustaroitus

Ohjelmaa käytetään haluttaessa nollata vaa'an lukema. Vaa'an lukema saattaa muuttua vaakasillalle kertyvän jään tms:n johdosta tai vaakaelektroniikan A/D-muuntimen asetusten muutuksessa. Painettaessa perustaroitus-painiketta järjestelmä lukee vaakaelektroniikan ulostulossa olevat neljä BCD-lukua perustaararekisteriin. Perustaararekisterin sisältö vähennetään aina vaakaelektroniikan annosta kunkin punnituksen yhteydessä.

2.3 Bruttopunnitus

Ohjelmaa käytetään silloin, kun täysi juna tulee tehtaalle ja vaunujen bruttopainot on pantava muistiin myöhempää nettopunnitusta (= tässä tapauksessa tyhjän junan punnitusta) varten.

Ohjauspäätteellä annetaan seuraavat tiedot ennen punnitusta

- junanumero
 - runkonumero
- } identifioivat ko. junan
- eliminoitavien akselien lukumäärä = junan alkupäässä olevien punnitsemattomien akselien (veturin akselit) lkm.
 - punnitustavan numero; määrittelee junan vaunujen akselirakenteen seuraavasti:
 - 1 = 2 akselia/vaunu
 - 2 = 2 teliä/vaunu = 4 akselia/vaunu
 - 3 = 4 teliä/vaunu = 8 akselia/vaunu
 - talletetaanko painot muistiin; mikäli talletetaan, ne jäävät odottamaan seuraavaa saman junan nettopunnitusta, minikä yhteydessä ne automaattisesti poistetaan muistista. Muussa tapauksessa painot poistetaan muistista heti tulostuksen jälkeen.

Lopetus-painikkeen painamisen jälkeen kirjoitin tulostaa

- päivämäärän ja kellonajan
- junanumeron
- runkonumeron
- juoksevan vaununumeron
- vaunujen bruttopainot
- koko junan bruttopainon

Bruttopunnitus

2.4 Taarapunnitus

Ohjelmaa käytetään silloin, kun lähtevän tai tulevan junan taarapainot halutaan tietää ja tallettaa muistiin joko seuraavaa saman junan nettopunnitusta (= tässä tapauksessa täyden junan punnitusta) varten tai kiinteästi, jolloin painojen sanotaan olevan talletettuna vaunurekisteriin.

Ohjauspäätteellä annetaan seuraavat tiedot ennen punnitusta:

- junanumero
- runkonumero
- eliminoitavien akselien lukumäärä
- punnitustavan numero
- talletetaanko painot muistiin
- talletetaanko painot vaunurekisteriin

Lopetuspainikkeen painamisen jälkeen kirjoitin tulostaa:

- päivämäärän ja kellonajan
- junanumeron
- runkonumeron
- juoksevan vaununumeron
- vaunujen taarapainot
- koko junan taarapainot
- onko painot talletettu vaunurekisteriin

Taara-punnitus

2.5 Nettopunnitus

Ohjelmaa käytetään, kun punnituksen yhteydessä halutaan laskea nettopainot. Edellytyksenä on, että vastaavat brutto/taarapainot ovat laitteen muistissa. Punnituksen ja tulostuksen jälkeen laitteen muistista poistetaan tulostetut tiedot, lukuunottamatta vaunurekisterissä olevia tietoja.

Ohjauspäätteellä annetaan seuraavat tiedot ennen punnitusta:

- junanumero
- runkonumero
- eliminoitavien akselien lukumäärä
- punnitustavan numero
- aikaisemmassa (brutto- tai taara-) punnituksessa punnittun junan numero (Huom. junanumero ei ole junakohtainen, vaan junavuorokohtainen, ts. junan saapuessa ja lähtiesä junanumero on muuttunut, mutta runkonumero on pysynyt samana). Mikäli annetun numeroista junaa ei ole muistissa, ohjelma keskeytetään ja järjestelmä tekee tästä kirjoittimelle ilmoituksen.

Lopetus-painikkeen painamisen jälkeen kirjoitin tulostaa

- päivämäärän ja kellonajan
- junanumeron
- juoksevan vaununumeron
- vaunujen brutto-, taara- ja nettopainot
- koko junan brutto-, taara- ja nettopainot
- onko taarapainot talletettu vaunurekisteriin

Lisäksi kirjoitin kirjoittaa aikaisemmin suoritettun punnituksen sarakkeen alle k.o. punnituksen

- päivämäärän
- kellonajan
- junanumeron
- runkonumeron

2.6 Muistiin kirjoitus

Ohjelmaa käytetään haluttaessa manuaalisesti tallettaa muistiin jonkin junan taara- tai bruttopainot.

Päätteeltä annetaan seuraavat tiedot:

- junanumero
- runkonumero
- onko kyseessä taara- vai bruttopainot
- talletetaanko painot vaunurekisteriin (vain taara-painojen yhteydessä)
- vaunupainot vaunujen numerojärjestyksessä.

Annettaessa vaunupainoksi nolla, järjestelmä lopettaa vaunupainojen pyytämisen ja tekee tarkistustulostuksen, josta ilmenee

- junanumero
- runkonumero
- juokseva vaununumero
- vaunujen taara/bruttopainot
- koko junan taara/bruttopaino
- taarapainojen ollessa kyseessä, onko painot talletettu vaunurekisteriin.

Mikäli painoja ei talletettu vaunu rekisteriin, ne poistetaan muistista seuraavan saman junan nettopunnituksen jälkeen.

Muistiin kirjoitus

2.7 Muistista poisto

Ohjelmaa käytetään haluttaessa poistaa jonkin punnituksen tiedot muistista. Tiedot voivat olla tallettuna muistiin väliaikaisesti tai kiinteästi.

Päätteeltä annetaan seuraavat tiedot:

- junanumero
- runkonumero.

Mikäli k.o. junan punnitustietoja ei löytynyt muistista, järjestelmä tekee siitä ilmoituksen kirjoittimen avulla.

Muistista poisto

2.8 Muistin listaus

Painettaessa muistin listaus-painiketta ohjelma tulostaa kaikkien muistissa olevien punnitusten tiedot. Tulostuksesta ilmenee kunkin punnituksen

- junanumero
- runkonumero
- punnituspäivämäärä ja
- kellonaika
- juokseva vaununumero
- vaunujen brutto/taarapainot
- koko junan brutto/taarapainot

Taarapainojen ollessa kyseessä ilmenee myös, onko painot talletettu taararekisteriin.

2.9 Kellonajan asetus

2.10 Päivän ja kuukauden asetus

2.11 Vuosiluvun asetus

Painettaessa jotain ko. painikkeista järjestelmä jää odottamaan asetusarvon antamista numeropainikkeilta. Arvot voidaan näppäillä painikkeiden avulla näyttöön. Painettaessa ENTER-painiketta järjestelmä hyväksyy näytössä olevan lukeman asetusarvoksi. Kellonaikaa ja vuorokautta pidetään järjestelmässä yllä reaaliaikakellon avulla.

Muistin listausKellonajan, päivän ja kuukauden sekä vuosiluvun
asetus

Ohjauspäätteen paneelit

- Junanumero?
- Runkonumero?
- Aikaisemmin punnitun junan n:o?
- Eliminoitavien akselien lukumäärä?
- Punnitustavan numero?
- Talletetaanko painot muistiin?
- Talletetaanko painot vaunurekisteriin?
- Taara vai brutto?
- Näppäile vaunupaino!

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	C	☒ ENTER

☒	Brutto- punnitus
☒	Taara- punnitus
☒	Netto- punnitus
☒	Lopetus

☒	Kyllä
☒	Ei
☒	Brutto
☒	Taara

☒	Kellonajan asetus
☒	Päivän ja kk:n asetus
☒	Vuosiluvun asetus
☒	Perustaaroi- tus

☐	Control
☒	Muistin listaus
☒	Muistiin kirjoitus
☒	Muistista poisto

Oltaessa jossain ohjelmassa
vastaavan painikkeen LED
palaa jatkuvasti.

Näihin ohjelmiin siirty-
minen vaatii CONTROL-pai-
nikkeen samanaikaista pai-
namista.

3. Punnitusten toimintaympäristö ja asetetut vaatimukset
3.1 Vaakasilta ja kiskokytkimet

Kiskokytkinten ja vaa'an mitoitus selviää alla olevas-
ta kuvasta.

Kiskokytkimet on sovitettu järjestelmään digitaali-
rinnakkaisottoyksikön (DIS 6029) välityksellä. Yksi-
kön ottorekisteri muodostuu RS-kiikuista. Kiskokytki-
men sulkeutuessa vastaava kiikku asetuu ykköstilaan.
Ottorekisteri voidaan ohjelmallisesti lukea ja nollata.

3.2 Eri akselirakenteet

Käytössä on kolme eri akselirakennetta, jotka kukin vaativat oman punnitusohjelmansa. Käytännössä junan kaikki vaunut ovat akselirakenteeltaan samanlaisia. Ennen punnitusta käyttäjä antaa järjestelmälle punnitustavan numeron (1,2 tai 3) joka ilmaisee käytettävän punnitusohjelman.

Punnitusohjelma 1
= Akselipunnitus

Punnitusohjelma 2
= Telipunnitus;
2 teliä/vaunu

Punnitusohjelma 3
= Telipunnitus
4 teliä/vaunu

Akselirakenne määrää eri punnitusten aloitushetket ja sen, kuinka monen punnituksen summasta vaunupaino muodostuu.

3.3 Vaakaelektroniikka

Vaakaelektroniikka antaa vaa'an lukeman neljän BCD-luvun muodossa, joista vähiten merkitsevä edustaa kymmeniä kiloja ja eniten merkitsevä kymmeniä tonneja. Elektroniikka sisältää A/D-muuntimen, jonka muunnos-aika on 600 ms. Aika on suhteellisen pitkä, minkä takia muunnoksen ajoitus täytyy tapahtua tietokoneen ohjaamana (1,5 m/s nopeudella kulkeva juna liikkuu 600 ms:ssa 0,9 m).

Vaakaelektroniikan ohjaus tapahtuu seuraavasti:

Vaakaelektroniikan anto (vaa'an lukema ja "muunnos suoritettu" -signaali) on sovitettu järjestelmään digitaali-rinnakkaisottoyksiköiden (DIS6029) välityksellä. Tietokone antaa aloituskäskyn digitaali-rinnakkaisantoyksikön (DIS6035) välityksellä. Sekä aloituskäsky että vaa'an vastaus ovat positiivisia pulsseja, joiden nousureunasta ajoitus tapahtuu.

3.4 Punnitusten aloitushetket

1. Akselipunnitus

2. Telipunnitus

2 teliä/vaunu

3. Telipunnitus 4 teliä/vaunu

I vaihe

II vaihe

Huom: Kuvat piirretty tilanteessa, jolloin juna saapuu kiskokytkin 1:n suunnasta. Päinvastaisessa tapauksessa kiskokytkin 1 ja kiskokytkin 3 vaihtavat paikkaa.

3.5 Maksiminopeudet

Vaakaelektroniikan A/D-muunnokseen kuluva aika sekä vaakasillan, kiskokytkinten etäisyyksien ja vaunujen akselirakenteiden väliset mittasuhteet määräävät kullekin punnitustavalle teoreettiset junien maksiminopeudet. Nämä on pyöristetty seuraavasti:

Akselipunnitus	}	$V_{max} = 1,5 \text{ m/s}$
Telipunnitus; 2 teliä/vaunu		
Telipunnitus; 4 teliä/vaunu		$V_{max} = 1,0 \text{ m/s}$

Ennen kutakin yksittäistä punnitusta järjestelmä tarkastaa junan kulkunopeuden. Nopeuden mittaaminen perustuu yhden akselin kulkuajan mittaamiseen kahden peräkkäisen kiskokytkimen välillä. Mikäli nopeus ylittää sallitun arvon, punnitus keskeytetään ja kirjoittimelle tulostuu tästä ilmoitus.

3.6 Veturin akselien eliminointi

Punnitus aloitetaan vasta veturin ym. punnituksen kannalta merkityksettömien vaunujen ohitettua vaakasillan. Tässä tarkoituksessa käyttäjän tulee antaa järjestelmälle eliminointavien akselien lukumäärä ennen punnitusta. Veturin akselien eliminointi on tärkeää jo sen akselirakenteen erilaisuuden vuoksi, mikä saattaa sekoittaa järjestelmän käsityksen vaunujen rajoista.

4. OHJELMISTO

4.1 PÄÄOHJELMA

4.1.1 Yleistä

Pääohjelman alkuun joudutaan

- jännitteiden uudelleen kytkeytyessä (autostart)
- tehtäessä manuaalinen keskeytys I/O-adapteri-kortilla olevalla kytkimellä
- reaaliaikakellon laskurin vuotaessa yli, jolloin reaaliaikakello suorittaa keskeytyksen (kts. tarkemmin keskeytysten käsittely-kohtaa)

Pääohjelman alussa tutkitaan mistä keskeytys on lähtöisin ja suoritetaan tarvittavat toimenpiteet.

Seuraavana sammutetaan ohjauspäätteen kaikki ledit. Jännitteiden kytkeytyessä ledien ohjauspiirit asettuvat satunnaisesti eri tiloihin, joten ledien sammutus täytyy tehdä ohjelmallisesti. Samoin eri punnitus-ym. ohjelmien lopussa ei sytytettyjä ledejä erikseen sammuteta, vaan se tapahtuu ohjelman tässä kohdassa.

Tämän jälkeen ohjelma asettuu pääohjelmasilmuksaan, jossa vuoronperään

- päivitetään työmuistissa pidettävää kellonaikaa ja päiväystä
- suoritetaan punnitus ja viedään tulos näyttöön
- tutkitaan onko painettu mitään päätteen painiketta, ja jos ei ole, hypätään luupin alkuun.

Mikäli jotain painiketta oli painettu, tutkitaan mikä painike oli kyseessä ja hypätään vastaavaan ohjelmaan. Numero- ym. vastauspainikkeet eivät aiheuta mitään toimintoa tässä yhteydessä.

Tässä yhteydessä tarkastellaan lähemmin keskeytysten käsittelyä ja initialisointeja sekä kellonajan päivitystä. Punnituksen suoritus selviää kohdassa "Vaakaelektronikan ohjaus, luku ja tuloksen käsittely"

4.1.2 Keskeytysten käsittely ja initialisoinnit

Keskeytyksen syitä saattoivat olla

- manuaalinen keskeytys
- reaaliaikakellon keskeytys
- jännitteiden uudelleen kytkeytyminen virtakatkon jälkeen

Manuaalinen keskeytys tehdään I/O-adapterikortilla olevasta kytkimestä esim. haluttaessa keskeyttää jokin punnitus- tai muu ohjelma mielivaltaisessa vaiheessa. Keskeytyksen tekeminen vaatii keskusyksikön kannen avaamisen ja tapahtuu käytännössä hyvin harvoin. Manuaalinen keskeytys aiheuttaa ainoastaan hypyn pääohjelman alkuun.

Reaaliaikakellon (RTC) keskeytys tapahtuu reaaliaikakellon laskurin vuotaessa yli. Normaalisti reaaliaikakello on asetettu askeltamaan minuutin taajuudella 8 bitin laskuria ylöspäin. Pääohjelasilmukassa kellonajan päivitys -ohjelmassa laskuri käydään tyhjentämässä ja vastaavasti kasvatetaan laskuriin kertyneellä minuuttimäärällä työmuistissa olevia kellonaikaa ja päiväystä ylläpitäviä rekistereitä. Mikäli ohjelma syystä tai toisesta juuttuu tämän pääohjelasilmukan ulkopuolelle (esim. käyttäjän jättäessä johonkin kysymykseen vastaamatta) yli 256 minuutiksi, suorittaa RTC keskeytyksen. Tämän keskeytyksen tapahduttua ladataan RTC:n laskuriin luku 256 ja hypätään pääohjelmaan, jossa tapahtuu kellonajan päivitys. Samalla suoritetaan RTC:n keskeytyksen kuittaus, joka tarkoittaa reaaliaikakellokortilla olevan keskeytyskiikun nollaamista.

Jännitteiden kytkeytyessä virtakatkon jälkeen, suorittaa I/O-adapterikortilla oleva piiri automaattisesti keskeytyksen. Tämän keskeytyksen tapahduttua, mikäli varavirtalähteenä toimivan akun kapasiteetti on riittänyt säilyttämään työmuistin sisällön, järjestelmän tehtävänä on ainoastaan käynnistää reaaliaikakello. Mikäli muistin sisältö on tuhoutunut, järjestelmä initialisoi muistin. Initialisointiarvoina ovat 040_8 (=ASCII-välilyönti) tulostuspusku-

rissa, 060_8 (=ASCII-nolla) systeemialueella olevissa numeerisen tiedon tallennuspaikoissa sekä erityisesti tätä järjestelmää varten suunniteltu ketjutetun muistin rakenne, joka esitetään tarkemmin kohdassa "Muistin käsittely".

Järjestelmä erottaa eri keskeytykset toisistaan (Intelin 8008 -prosessori ei pysty ns. vektoroituun keskeytykseen) tutkimalla ensin reaaliaikakellon status-rekisteriä. Jos se on täysin ennallaan, on tapahtunut manuaalinen keskeytys. Jos status-rekisterin eräs tietty bitti on kääntynyt, tiedetään RTC:n tehneen keskeytyksen. Mikäli rekisterin bitit ovat asettuneet aivan mielivaltaisesti, on tapahtunut virtakatko. Muistin mahdollinen tuhoutuminen voidaan todeta tätä varten varatusta muistipaikasta, joka initialisoinnin yhteydessä sai arvon 060_8 .

Keskeytysten käsittely ja initialisoinnit

4.1.3 Kellonajan ja vuorokauden päivitys

Edellisessä kohdassa tuli jo tarpeellisessa määrin selvitettyä reaalikellon toimintaa. Ohjelman 'TIME' tehtävänä on kasvattaa työmuistissa ylläpidettävää kellonaikaa ja tarvittaessa päivämäärää kellon laskuriin kertyneitten minuuttien määrällä. Ohjelmaa käytetään paitsi pääohjelmasilmissä, myös aina ennenkuin päiväys ja kellonaika kopioidaan tulostuspuskuriin. Täten punnitusilmoituksessa näkyy aina tulostushetken kellonaika. Ohjelman toiminta selvinnee seuraavalla sivulla olevasta lohkoakaaviosta.

4.2.1 Yleistä

Järjestelmässä tunnettiin neljä varsinaista punnitusohjelmaa:

- perustaarointus
- bruttopunnitus
- taarapunnitus
- nettopunnitus

Kolmen jälkimmäisen loogiset toiminnot voidaan jakaa kolmeen osaan:

- tietojen interaktiivinen syöttö ohjauspäätteen avulla
- punnitus
- tulostus

Johtuen käytössä olevista erilaisista vaunujen akselirakenteista, kussakin punnitusohjelmassa voi olla kolme erilaista punnitustapaa, jotka kukin vaativat oman ohjelmansa (kahden akselin, kahden telin ja neljän telin vaunujen punnitukset). Tämä on johtanut seuraavanlaiseen ohjelmiston struktuuriin.

4.2.2 Tietojen interaktiivinen syöttö

Aikaisemmin on kuvattu ne tiedot, jotka vaakamies antaa järjestelmällä eri ohjelmien yhteydessä. Periaatteena on, ettei niitä tässä vaiheessa vielä mitenkään käytetä hyväksi, vaan ne ainoastaan talletetaan työmuistissa systeemialueella oleviin tallennuspaikkoihin.

Numeerisen tiedon syöttö tapahtuu yleisessä muodossaan seuraavasti:

DATAINP-rutiini vie päätteeltä numeropainikkeilta painetut merkit näyttökisteriin ja näyttöön. Paluu ohjelmasta tapahtuu painettaessa ENTER-painiketta (lohkokaavio seuraavalla sivulla)

Punnitustulosten tallentamista koskeviin kysymyksiin käyttäjä vastaa painamalla painiketta KYLLÄ tai EI. Ohjelma toimii silloin seuraavasti:

Ohjelma on täysin vastaava kysyttäessä ovatko manuaalisesti talletettavat painot brutto- vai taarapainoja. Käyttäjä vastaa tällöin painikkeilla 'brutto' tai 'taara'.

4.2.3 Punnitusohjelmat (punnitustavat)

Huom:

Tarkasteltaessa asiaa järjestelmän käyttäjän kannalta käsite "punnitusohjelma" tarkoittaa joko taara-, brutto- tai nettopunnitusta tietojen syöttöineen, punnituksineen ja tulostuksineen..

Seuraavassa käsite punnitushjelma rajataan kuitenkin koskemaan varsinaisia punnituksia, jotka käyttäjä tuntee vain eri punnitustapoina. Ts. Seuraavilla sivuilla tullaan puhumaan akselipunnitusohjelmasta ja eri telipunnitusohjelmista, joita ei tule sekoittaa taara-, brutto- ja nettopunnitusohjelmiin.

4.2.3.1 Yleistä

Punnitusohjelmissa voidaan erottaa neljä eri toiminnallista osaa:

- junan suunnan päättely ja veturin akselin eliminointi
- junan nopeuden tarkkailu
- punnituksen aloitushetken havaitseminen
- vaakaelektroniikan ohjaus ja luku.

Näistä ensimmäinen suoritetaan vain kerran ja kolme seuraavaa toistetaan samassa järjestyksessä kutakin punnituskertaa kohden.

On huomattava, että järjestelmä käsittelee vaunu- eikä teli- tai akselipainoja. (Jälkimmäiset tosin näkyvät punnituksen aikana ohjauspäätteen näytössä.) Tällöin vaunupaino muodostuu useamman punnitustuloksen summasta.

Punnitus lopetetaan käyttäjän haluamalla hetkellä painamalla ohjauspäätteen lopetus-painiketta. Tällöin muistiin jää kaikkien kokonaan punnittujen vaunujen painot. (Ts. jos lopetus-painiketta painetaan kesken jonkin vaunun punnitsemisen, vaunun alkupään punnitustuloksia ei huomioida.)

4.2.3.2 Kiskokytkinten tarkkailu

Koska järjestelmän tulee toimia junien ylittäessä vaakasillan kumpaankin suuntaan tahansa ja toisaalta koska neljän telin vaunuja punnittaessa joka toisen telin punnitus aloitetaan eri kohdassa kuin toisen, on päädytty seuraavaan ratkaisuun:

- Itse punnitusohjelmat eivät tiedä, minkä todellisen kiskokytkimen sulkeutumista kulloinkin odottavat. Ohjelmat tuntevat vain käsitteet kiskokytkin X ja kiskokytkin Y, jotka ovat kiskokytkinten input-tavun ja systeemialueella olevien maskirekisterien XMASK ja YMASK AND-funktio.

Kiskokytkin X määritellään yleisesti kiskokytkimeksi, jonka sulkeutuminen aiheuttaa ajan laskennan alkamisen nopeuden mittausta varten.

(Itse asiassa pelkkä kiskokytkimen sulkeutuminen ei aiheuta missään yhteydessä vielä mitään toimintaa. Ohjelma odottaa myös kiskokytkimen avautumista ennenkuin toiminta alkaa. Vain tällä tavoin pystytään esim. erottamaan toisistaan veturin akselit, joita tutkitaan yhdellä ja samalla kiskokytkimellä.)

Kiskokytkin Y on kiskokytkin, jonka sulkeutuminen lopettaa ajan laskennan ja - mikäli junan nopeus oli sallitun rajan alapuolella - aloittaa varsinaisen punnituksen.

Kiskokytkimillä X ja Y operoidaan myös laskettaessa akselien ohituksia.

(Huom: Paitsi veturin akselit, myöskään telipunnituk-
sissa telien jälkimmäiset akselit eivät saa laukaista
kumpaakaan edellä mainituista toiminnoista.)

Digitaalisen rinnakkaisottoyksikön yhteen 8-bittiseen
ottorekisteriin tuodaan kiskokytkinten signaalit seuraavasti:

Maskirekisterissä asetetaan tutkittavaa kiskokytkintä
vastaava bitti ykköseksi, muut nolleksiksi. Tällöin akussa
suoritetun input-tavun ja maskitavun AND-operaation jäl-
keen

- zero on asettunut, mikäli tutkittava kiskokytkin ei
ollut sulkeutunut (ts. input-tavun vastaava bitti oli
nolla)
- zero on nolla, mikäli tutkittava kiskokytkin oli sul-
keutunut.

Koska rinnakkaisottoyksikön ottorekisteri muodostuu R-S-
kiikuista, jää kiskokytkinten sulkeutuminen "muistiin"
eikä ottorekisteriä tarvitse ehtiä lukea kytkinten sul-
keutuneenaoloaikana. Toisaalta (todennäköisesti) järjes-
telmän nopeus verrattuna kiskokytkinten nopeuteen tekee
tämän ominaisuuden tarpeettomaksi.

Kaikki ohjelasilmukat, jotka odottavat jonkin kisko-
kytkimen sulkeutumista tai avautumista, tutkivat myös,
onko painettu ohjauspäätteen lopetus-painiketta. Näin

ehkäistään ohjelman jääminen jatkuvaan silmukkaan jonkin odotetun kiskokytkinsignaalin jäädessä tulematta. Lopetus-painikkeen painaminen saa aikaan ohjelmallisesti keskeytyksenomaisen hypyn suoraan tulostusohjelmaan.

Kiskokytkinten tarkkailu tapahtuu seuraavasti (ohjelmat KXX ja KKY):

4.2.3.3 Veturin akselien eliminointi tapahtuu laskemalla kiskokytkein X:n sulkeutumisia ja vähentämällä systeemi-alueella olevan ELA-rekisterin sisältöä. Ko. rekisteriin on ennen punnitusta talletettu eliminoitavien akselien lukumäärä kahdella ASCII-numerolla.

4.2.3.4 Vaunun yhden akselin tai telin punnitus nopeuden tarkkailuineen tapahtuu lohkokaaavion osoittamalla tavalla. Nopeuden tarkastus onnistuu vakiokestoisen ohjelmasilmukan avulla, kun tiedetään kiskokytkinten välinen etäisyys (1,125 m), prosessorin kierrosaika (4,5 us) sekä eri käskyjen suoritukseen vaadittavien kierrosten lukumäärät. Ohjelmasilmukoiden lukumäärä lasketaan vähentämällä etukäteen asetettuja CPU:n D ja E -rekistereitä. Mikäli tutkittava kiskokytkin sulkeutuu ohjelman vielä pyöriessä em. silmukassa, tiedetään junan nopeuden olevan liian suuri, keskeytetään punnitus ja hypätään hälytysohjelmaan. Hälytysohjelma sammuttaa junan kuljettajalle tarkoitetun merkkivalon ja tekee hälytysilmoituksen kirjoittimella.

4.2.3.5 Itse punnitus eli vaakaelektroniiikan ohjaus, luku ja tuloksen käsittely tapahtuu seuraavasti:

VSUM (vaunun summapaino)-rekisteri nollataan aina uuden vaunun punnitusta aloitettaessa.

4.2.3.7 TELIPUNNITUS; 2 teliä/vaunu (punnitustapa 2)

Telipunnitus kahden telin tapauksessa tapahtuu lähes samoin kuin akselipunnituksessakin (punnituksen aloitus tapahtuu samassa vaiheessa ja vaunun paino muodostuu kahden punnituksen summana), ainoana erona on, että telin jälkimmäisen akselin tulee ohittaa kiskokytkimet aiheuttamatta mitään punnitus- tai ajanlaskentatoimintoa.

Maskirekisterit asetetaan kuten akselipunnituksessakin ja ne säilyvät muuttamattomina punnituksen aikana. Telin jälkimmäisen akselin ohitus varmistetaan kiskokytkin Y:n avulla. (Akselin ohitusohjelma = KKY)

4.2.3.8 TELIPUNNITUS; 4 teliä/vaunu (punnitustapa 3)

Tässä tapauksessa vaunupaino muodostuu neljän punnituksen summasta. Lisäksi joka toisen punnituksen on alettava eri kohdassa kuin toisen. Toisin sanoen maskirekistereiden sisältöä on käytävä muutamassa aina punnitusten välissä.

Maskirekisterien käsittely neljän telin vaunujen punnituksessa.

Junan suunnan päättelyvaiheessa asetetaan maskirekisterit seuraavasti:

XMASK	{	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 0.8em; margin-bottom: 2px;"> KK3KK2KK1 </div> 00000001 ; juna saapuu KK1:n suunnasta 00010000 ; " " KK3:n "
YMASK		01000100

Joka toisen punnituksen aikana maskirekisterien tulee olla näin asetettuna. Joka toisen punnituksen aikana asetelman tulee kuitenkin olla seuraava:

XMASK	01000100	
YMASK	{	00010000 ; juna saapuu KK1:n suunnasta 00000001 ; " " KK3:n "

Tässä onkin maskien käytöllä saavutettu asioiden yksinkertaisuus: maskirekisterien muuttaminen voi aina tapahtua yhdellä ja samalla ohjelmalla, joka ainoastaan vaihtaa X- ja Y-maskirekisterien sisällön samalla siirtäen niitä neljä kertaa oikealle :

Kiskokytkinsignaalien tuominen ottorekistereiden tiettyihin bitteihin sekä kiskokytkin 2:ta tutkittaessa maskirekisterissä oleva ylimääräinen bitti palvelévat juuri tätä maskirekisterien muuttamisen yksinkertaistamista. Junan suunnan päättelyvaiheen jälkeen itse ohjelman ei tarvitse olla tietoinen maskirekisterien sisällöstä, saati sitten niitä todellisuudessa vastaavista kiskokytkimistä!

4.3 MUISTIN KÄSITTELY

4.3.1 Muistitilan käyttö

4.3.1.1 Työmuisti (luku/kirjoitusmuisti)

Järjestelmässä on käytetty työmuistia 3 kilotavua, joka sijoittuu muistiavaruudessa sivuille $20_8 - 33_8$. Työmuisti jakaantuu ns. systeemialueeseen ja pesäaltaaseen. Systeemialueen muodostaa 79-merkin mittainen **tulostuspuskuri** sekä erilaisten osoittimien ja kiinteiden tiedontallennuspaikkojen varaama alue.

Pesäallas on jaettu kokonaisuudessaan 8 tavun mittaisiin kenttiin, joita kutsutaan pesiksi. Pesän rakenne on seuraava.

Pesän runko-osa käytetään paino- tai muiden tietojen tallentamiseen tai ylimääräisille osoittimille.

Muistin initialisoinnin jälkeen pesäaltaan kaikki pesät on ketjutettu vapaaksi muistiksi. Vapaan muistin ensimmäistä pesää osoittaa systeemialueella oleva AVAIL-osoitin.

Systeemialue (osoitteet oktaalisina)

<u>Sivu</u>	<u>Alaosoite</u>	<u>Nimi</u>	<u>Selitys</u>
020	000 - 116		79 merkin mittainen tulostus- puskuri
"	117	RIVI	Kirjoittimen rivilaskuri
"	120, 121	Z	Osoitin pinon päällimmäi- seen junatauluun
"	122, 123	AVAIL	Vapaan muistin pino-osoitin
"	124, 125	CTR	} Juna-osoittimet
"	126, 127	PRTR	
"	130, 131	CW	} Vaunuosoittimet (Osoittimien tarkemmat seli- tykset kohdassa "Muistin hal- linta")
"	132, 133	ZW	
"	134 - 137	PTR	Perustaararekisteri
"	140 - 143	JNO	Junanumeron tallennuspaikka
"	144	RNO	Runkonumeron tallennuspaikka
"	145	STATUS	Status-tavun tallennuspaikka
"	146 - 151	OJNO	Aikaisemmin punnitun junan numeron tallennuspaikka
"	152	ORNO	Aikaisemmin punnitun junan runkonumeron tallennuspaikka
"	153 - 154	ELA	Eliminoitavien akselien luku- määrä
"	155	PTAPA	Punnitustavan numero
"	156	XMASK	} Kiskokytkinten tarkkailussa tarvittavat maskirekisterit.
"	157	YMASK	

Sivu	Alaosoite	Nimi	Selitys
020	160 - 163	PR	Punnitusrekisteri
"	164 - 167	NR	Näyttörekisteri
"	170 - 177	JSUM	Junan summapaino
"	200 - 205	VSUM	Vaunun summapaino
"	206, 207	DAY	Päivä
"	210, 211	MONTH	Kuukausi
"	212, 213	YEAR	Vuosi
"	214, 215	HOUR	Tunnit
"	216, 217	MIN	Minuutit
"	220, 221	ODAY	} Tulostuksen yhteydessä tarvittavia päivämäärä- ja kellonaikatietojen tallennuspaikkoja
"	222, 223	OMONTH	
"	224, 225	OYEAR	
"	226, 227	OHOUR	
"	230, 231	OMIN	
"	232, 233	VNO	Vaunun numero
"	234	TEST	Muistin säilymisen testauspaikka

Pesäallas käsittää osoitteet 020.240 - 033.377

(364 8:n tavun mittaista pesää)

4.3.2 TIETORAKENTEET

4.3.2.1 Asetetut vaatimukset

Yleistä

Järjestelmä suorittaa kolmenlaatuista punnitusta: brutto-, taara- ja nettopunnitusta. Nettopunnituksen yhteydessä koneen muistissa tulee olla aikaisemmin punnittuna (tai sinne manuaalisesti kirjoitettuna) saman junan taara- tai bruttopainot. (Järjestelmä suorittaa automaattisesti tästä tarkastuksen ennen nettopunnituksen aloittamista.

Talletusten kesto

Punnitustuloksia on voitava säilyttää muistissa

- a) vain punnitusermittämisestä kirjottamiseen asti. Tulostuksen jälkeen tiedot poistetaan muistista. Esim. nettopunnituksen yhteydessä tiedot aina tuhoetaan tulostuksen jälkeen.
- b) Seuraavaan saman junan nettopunnitukseen asti. (Koskee vain taara- ja bruttopainoja.) Nettopunnituksen yhteydessä tiedot käytetään hyväksi, jonka jälkeen ne poistetaan muistista.
- c) Kunnes ne erillisellä ohjelmalla poistetaan muistista. Tämä koskee vain taarapunnitustuloksia ja painojen sanotaan tällöin olevan talletettuna vaunurekisteriin (puhutaan myös taararekisteristä).

Talletettavat tiedot

Jokaisesta punnituksesta tulee jäädä muistiin paitsi vaunupainot myös seuraavat tiedot:

- Junanumero
 - Runkonumero
 - Punnituksen päivämäärä
 - Punnituksen kellonaika
 - Koko junan summapaino
 - Onko kyseessä taara-, brutto- vai nettopainot
 - Tieto talletustavasta (talletuksen kestosta)
- } Käytetään junan identifioinnissa

Tulostuksen asettamat vaatimukset

Tulostuksessa vaunu n:o 1:n tulee aina olla junan tiettyssä päässä, oli punnitussuunta (eli vaunujen punnitusjärjestys) kumpi tahansa. Ts. tarvittaessa vaunut on voitava tulostaa punnitukseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.

4.3.2.2 Tietorakenteiden kuvaus

Kaikki punnitustulokset talletetaan 8 tavun mittaisista pesistä muodostettuihin, erikoisesti tätä sovellutusta varten suunniteltuihin rakenteisiin. Näiden osina toimivat ns. Junataulu (1 pesä), infotaulut (4 pesää) ja vau-
nutaulut (0-n pesää).

Junataulu sisältää neljä kappaletta osoittimia:

1. Osoitin seuraavaan junatauluun. Junataulut muodostavat keskenään ketjutetun pinon, jossa viimeksi punnitun junan junataulu on päällimmäisenä. Pino-osoittimena toimii systeemialueella oleva Z-osoitin.
2. Osoitin junan info-ketjuun. Info-ketju on neljän pesän muodostama ketju. Pesien runko-osiin talletetaan kaikki junakohtaiset tiedot (juna- ja runkonumerot, junan status-tavu⁺), punnituksen päivämäärä ja kellonaika sekä koko junan summapaino).

+) Status-tavusta ilmenee talletustapa, onko kyseessä brutto-, taara- vai nettopunnitus sekä junan tulosuunta.

3. Osoitin vaunurenkaan loppupäähän.
4. Osoitin vaunurenkaan alkupäähän.

Vaunutaulut muodostavat keskenään yksisuuntaisen renkaan, jonka master-tietueena junataulu toimii. Vaunutaulujen runko-osiin (6 tavua) talletetaan junan vaunupainot ASCII-muodossa. Vaunurengas luodaan dynaamisesti punnituksen aikana. Tällöin muistitilaa kulutetaan vain sen verran kuin kunkin junan pituus vaatii. Koska vaunurengas on yksisuuntainen, se voidaan kulkea läpi ja tulostaa vain yhteen suuntaan, mutta junataulussa olevat osoittimet sekä renkaan alku- että loppupäähän mahdollistavat uusien vaunutaulujen lisäämisen kumpaan päähän tahansa. Junan tulosuunnasta riippuen rakennetaan vaunurengas siten, että ketjun ensimmäinen vaunu (tulostuksessa vaunu n:o 1) on halutussa päässä todellista, punnittua junaa.

JÄRJESTELMÄN YLEINEN TIETORAKENNE

JT = junataulu
 VT = vaunutaulu
 IT = infotaulu

Junataulu

0	JP	}	Osoitin seuraavaan junatauluun
1			
2	IP	}	Osoitin junan info-ketjuun
3			
4	RP	}	Osoitin viimeiseen vaunuun
5			
6	LP	}	Osoitin ensimmäiseen vaunuun
7			

Vaunutaulu

0		}	Vaunun paino
1			
2			
3			
4			
5			
6	VP	}	Osoitin seuraavaan vaunuun
7			

Info-ketju

Status

A = 00 ⇒ ei muistiin talletusta
 = 10 ⇒ talletetaan väliaikaisesti
 = 11 ⇒ talletetaan vaunurekisteriin

B = 00 ⇒ nettopunnitus
 = 10 ⇒ taarapunnitus
 = 01 ⇒ bruttopunnitus

C = 1 ⇒ juna tulee kiskokytkimen 1 suunnasta +)
 = 0 ⇒ juna tulee kiskokytkimen 3 suunnasta

+) = R-ruukin suunnasta

4.3.3 Muistin hallinta

Oman kokonaisuutensa ohjelmistossa muodostavat erityiset muistinhallintaohjelmat. Nämä ohjelmat hoitavat kaikki pesien varaukset ja vapautukset, tietorakenteiden muodostamiset ym. Järjestelmä on rakennettu siten, että muun ohjelmiston ei tarvitse olla lainkaan tietoinen varsinaisista tietorakenteista, vaan ne 'näkevät' ainoastaan muistinhallintaohjelmat. Kommunikointi näiden kanssa tapahtuu rekistereiden ja systeemialueella olevien osoittimien avulla.

4.3.3.1 Muistinhallintaohjelmat

- INITP initialisoi pesäaltaan vapaaksi muistiksi. AVAIL-osoitin asetetaan osoittamaan ensimmäistä vapaata pesää. Z-osoittimen arvoksi asetetaan nolla.
- NEWTR luo uuden junataulun info-ketjuineen. Junataulu ketjutetaan junataulujen ketjuun (pionoon). Vaunuketjuosoittimet asetetaan osoittamaan junataulua itseään. Suorituksen jälkeen sekä Z että CTR-osoittimet osoittavat luotua junataulua
- LEFTWG luo uuden vaunutaulun CTR-osoittimen osoittamaan junataulun vaunuketjuun, sen vasempaan (alku-) päähän. Vaunutaulun osoite palautetaan CW-osoittimessa

- RIGHTWG kuten LEFTWG, mutta uusi vaunutaulu luodaan vaunuketjun oikeaan (loppu-) päähän.
- GETTR etsii junan, jonka juna- ja runkonumerot vastaavat systeemialueella olevien OJNO (5 merkkiä) ja ORNO (1 merkki) -rekistereiden sisältöä. Mikäli juna löytyi sen (=junataulun) osoite palautetaan CTR-osoittimessa ja sen edeltäjän osoite PRTR-osoittimessa. Mikäli kysytynlaista junaa ei löytynyt, saa CTR arvokseen nolla.
- DESTROY linkittää CTR:n osoittaman junataulun info- ja vaunuketjuineen vapaan muistin ketjuun. PRTR:n tulee osoittaa edeltävää junataulua. (Huom: ensimmäistä junataulua edeltävä 'taulu' = Z-osoitin.)
- GETINFO etsii CTR:n osoittaman junan halutun infotaulun. Infotaulun numero (1, 2, 3 tai 4) annetaan B-rekisterissä. Ohjelma palauttaa infotaulun osoitteen HL-rekisteriparissa.
- GETST tuo CTR:n osoittaman junan status-tavun akkuun.
- TRINIT asettaa CTR:n osoittamaan junaketjun ensimmäistä junataulua. PRTR asetetaan osoittamaan Z-osoitinta.
- NEXTTR siirtää CTR ja PRTR-osoittimia yhdellä eteenpäin pitkin junataulujen ketjua.
- NEWZW
NEWCW siirtää vastaavaa osoitinta (CW, ZW)⁺ yhdellä eteenpäin pitkin vaunutaulujen ketjua.

+) CW on osoitin, jonka avulla kuljetaan pitkin CTR:n osoittaman junan vaunuketjua. ZW on

osoitin, jonka avulla kuljetaan pitkin Z:n osoittaman junan vaunuketjua. Nettotulostuksen yhteydessähän joudutaan tulostamaan kahden junan punnitustuloksia yhtäaikaan, mutta toinen näistä on aina 'junapinon' päällimmäisenä - eli viimeksi punnittu juna - jolloin Z-osoitin automaattisesti osoittaa tätä junaa.

GETW

tuo DE:n epäsuorasti osoittaman vaunutaulun sisällön tulostusbufferiin. (Ts. DE:n tulee osoittaa osoitinta kysytyyn vaunutauluun). HL:n tulee osoittaa epäsuorasti k.o. junan junataulua. Junan status-tavusta päätellään viedäänkö vaunupaino tulostuspuskurin taara- vai bruttokenttään

NEWTR - junataulun ja info-ketjun perustaminen

Huom: katkoviivat kuvaavat ohjelman kohdistamia osoittimia.

LEFTWG - vaunun liittäminen ketjun vasempaan päähän

1)

2)

5. YHTEENVETO

Järjestelmä installoitiin kevättalvella 1976. Ohjelmiston pituudeksi muodostui vajaat kolme kilotavua ja se sijaitsi EPROM-piireillä lukumuistilevyllä. Asennusvaiheessa hankaluudeksi muodostuivat Ruotsista hankitut induktiiviset kiskokytkimet, jotka eivät suostuneet toimimaan pakkasessa. Koska kiskokytkinten hankinta oli tilaajan vastuulla, hyväksyttiin tietojenkäsittelyosan toimitus ja toiminta sisätiloissa tehtyjen testien perusteella.

Hieman tämän jälkeen, ennen kuin junavaaka vieläkin oli tuotantokäytössä, joutui Digelius Electronics Finland Oy konkurssitilaan ja lopetti toimintansa. Samassa yhteydessä siirtyi junavaaka'an tietojenkäsittelyjärjestelmän laitteisto- ja ohjelmistohuolto kokonaan Rautaruukki Oy:n oman henkilökunnan vastuulle. Tämä tapahtui ennen takuuajan päättymistä. Tämän jälkeen on tapahtunut seuraavaa:

Kiskokytkinten aiheuttamista ongelmista selvittiin vaihtamalla kytkimet toisen tyyppisiin, jolloin järjestelmä oli valmis punnituskäyttöön. Kokemuksiensa perusteella Rautaruukki Oy muunsi ohjelmistoa punnitusten aloitushetken osalta; alkujaan A/D-muunnos aloitettiin kiskokytkimen avautuessa, muutoksen jälkeen kytkimen sulkeutuminen jo aloitti muunnoksen. Täten voitettiin hieman aikaa, A/D-muunnoshan kesti suhteellisen kauan (600 ms). Luotettavuuden lisäämiseksi keskusyksikön kierrosaikaa myös pidennettiin, tämä toisaalta vaati muutoksia junan nopeutta tarkkailevan ohjelman parametreissa. Junan nopeuden tarkkailuhan perustui keskusyksikön 4,5 mikrosekunniksi määriteltyyn kierrosaikaan.

Laitteistossa ei vähäisten alkuhankaluuksien jälkeen ole ollut mainittavampia häiriöitä. Esim. vuosi 1978 on Rautaruukin henkilökunnan mukaan sujunut täysin häiriöttömästi. Järjestelmä on päivittäisessä tuotantokäytössä, punnitusmäärän ollessa n. 4-5 junaa päivässä brutto- ja taara-punnituksineen.

Eräs hankaluus, joka mahdollisesti tulee aiheuttamaan ohjelmistomuutoksia, on eräiden junien tavarapurkauksen yhteydessä tapahtuva vaunujärjestyksen sekoittuminen. Järjestelmään edellyttää nyt, että vaunujärjestyksen tulee pysyä samana, vain punnitussuunta puuttuu peräkäisissä punnituksissa. Ongelma ratkeaisi, mikäli vaununumerointi voitaisiin määrätä myös manuaalisesti.

Kirjoittaja toteaa tyytyväisyydellä järjestelmän toimintakelpoisuuden ja Rautaruukin henkilökunnan valmiudet järjestelmän huoltoon ja ylläpitoon. Valitettavaa toisaalta on, että yritys, jonka puitteissa tämäkin tuote syntyi ja joka omasi poikkeuksellisen hyvän tietämyksen ja luovuuden suomalaisen tietokonejärjestelmän kehittämiseen, joutui taloudellisten vaikeuksien ja ulkopuolisen avun puutteessa lopettamaan toimintansa.

Kirjallisuusluettelo

- / 1 / 8008 Microcomputer System manual, Intel
- / 2 / Data Catalog, Intel
- / 3 / Brantberg, Sulonen, Syrjänen: "Tietoraken-
teiden periaatteet ja hyväksikäyttö", Ota
DATA 1974
- / 4 / Sulonen, Syrjänen: "Ohjelmointitekniikka",
Ota DATA 1975
- / 5 / Hill, F. J., Peterson, G. K.: "Digital
Systems, Hardware Organisation and Design",
John Wiley & Sons Inc. 1973
- / 6 / Heusala - Nikkanen: "Digitaalitekniikka;
Mikroprosessorit, Puolijohdemuistit, Muun-
timet", Sähköinsinööri kilta ry Oulu 1977
- / 7 / "Digitaalitekniikka", INSKO n:o 79 - 75,
Helsinki, 1975
- / 8 / Altman, L.: "Microprocessors", McGraw - Hill
Book Company, USA, 1971
- / 9 / McGlynn, D.: "Microprocessors", John Wiley &
Sons, USA, 1976
- / 10 / Nashelsky, L.: "Introduction to Digital
Computer Technology", John Wiley & Cons,
USA, 1973
- / 11 / Hilburn, J., Julich, P.: "Microcomputers/
Microprocessors", Prentice - Hall Inc.,
USA, 1976

/ 12 / Schmid, H.: "Electronic Analog / Digital
Conversions", Van Nonstrand Reinhold
Company, USA, 1975

Aikakausjulkaisuja

/ 13 / Electronics International

/ 14 / Digital Design

/ 15 / Electronic Design

/ 16 / Computer Design

/ 17 / Electronic Engineering

/ 18 / Elektroniikka

/ 19 / Elektroniikkautiset

